

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA ADVOKATURANING HUQUQIY KAFOLATLARI

Oppoqxonov Azizxon Akmalxon o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti

Xalqaro ommaviy huquq kafedrasida katta o‘qituvchisi

E-mail: azizxon.9121@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-9154-443X>

ANNOTATSIYA:

Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33 yilligi munosabati bilan advokatura institutining konstitutsiyaviy asoslari tahlil qilinadi. XXIV bobda mustahkamlangan advokaturaning qonuniylik, mustaqillik va o‘zini o‘zi boshqarish prinsiplari hamda advokatning kasbiy kafolatlari yoritilgan. Shuningdek, advokaturaning fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilishdagi o‘rni hamda davlat tomonidan ta‘minlangan huquqiy kafolatlar tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Konstitutsiyasi, advokatura, mustaqillik, qonuniylik, o‘zini o‘zi boshqarish, kasbiy kafolatlar, fuqarolar huquqlari, davlat himoyasi.

Аннотация: В статье, посвящённой 33-летию Конституции Республики Узбекистан, анализируются конституционные основы института адвокатуры. Раскрыты принципы законности, независимости и самоуправления адвокатуры, закреплённые в ХХИВ главе, а также профессиональные гарантии деятельности адвоката. Особое внимание уделено роли адвокатуры в защите прав и интересов граждан и государственным правовым гарантиям её независимости.

Ключевые слова: Конституция Узбекистана, адвокатура, независимость, законность, самоуправление, профессиональные гарантии, права граждан, государственная защита.

Abstract: This article, dedicated to the 33rd anniversary of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, analyzes the constitutional foundations of the institution of advocacy. It highlights the principles of legality, independence, and self-governance of the bar enshrined in Chapter XXIV, as well as the professional guarantees of lawyers' activities. Particular attention is given to the role of advocacy in protecting citizens' rights and interests and the legal safeguards provided by the state to ensure its independence.

Keywords: Constitution of Uzbekistan, advocacy, independence, legality, self-governance, professional guarantees, citizens' rights, state protection.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganiga bu yil 33 yil to‘lmoqda. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan Bosh qomusimiz mamlakatimizda demokratik

davlat va fuqarolik jamiyatini qurishda poydevor bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Konstitutsiya inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashda asosiy me'yoriy hujjat sifatida fuqarolar hayotida beqiyos ahamiyatga ega. Ayniqsa davlat va jamiyatni bir-biriga bog'lab berishda asosiy ro'l tutadi. juda ko'plab sohalarda bu o'z ifodasini topmoqda. Shu nuqtai nazardan advokatura institutining konstitutsiyaviy mustahkamlanishi jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashning muhim kafolatlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida Advokatura fuqarolik jamiyatining asosiy va muhim institutlaridan biri bo'lib, uning zimmasiga yuridik va jismoniy shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish bilan bog'liq Konstitutsiyaviy vazifa yuklatilgan. Shu bois ham Respublikamiz mustaqilligining dastlabki yillaridanoq sud-huquq tizimining ajralmas bo'g'ini hisoblangan advokatura institutini isloh qilish, demokratik prinsiplarga asoslangan kuchli, mustaqil advokatura tizimini barpo etishga alohida va doimiy e'tibor qaratib kelindi.

Mamlakatimiz siyosiy hayotida ro'y berayotgan muhim o'zgarishlar, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy-madaniy, sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar Advokatura tizimini ham zamon bilan hamohang tarzda rivojlantirish, qonunchilik huquqiy bazasini takomillashtirib borishni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan to shu kungacha jamiyat hayotining barcha sohalari kabi sud-huquq tizimining ajralmas qismi bo'lgan advokatura tizimi ham uzluksiz ravishda rivojlanib, takomillashib bordi[1].

Advokatura tizimida amalga oshirilgan dastlabki islohotlarning huquqiy amaliy natijasi sifatida mamlakatda ilk bor 1996-yil 27-dekabrda "Advokatura to'g'risida"dagi[2], 1998-yil 25-dekabrda esa mazkur Qonunning mantiqiy davomi sifatida "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida"[3] O'zbekiston Respublikasi qonunlari qabul qilindi.

Bosh qomusimizning XXIV bobi advokatura faoliyatiga bag'ishlangan bo'lib, unda jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatura faoliyat yuritishi belgilab qo'yilgan (141-modda)[4]. Bu norma har bir shaxsning huquqiy yordam olish imkoniyatini kafolatlaydi va adolatli sud muhokamasi huquqini amalga oshirishga xizmat qiladi. O'z navbatida esa **Advokaturaning konstitutsiyaviy asoslarini** tashkil etadi.

Advokatura va advokatlik faoliyatining huquqiy maqomi Konstitutsiyamizning alohida bobida belgilanganligi advokatlarning jamiyatdagi mavqeyini yuqori darajada ko'tarilayotganligini anglatadi.

Konstitutsiya advokatura faoliyatining qonuniylik, mustaqillik va o'zini o'zi boshqarish prinsiplariga asoslanishini belgilaydi. Bu esa advokatning faoliyati davlat yoki boshqa tashkilotlar tomonidan nazorat qilinishidan mustaqil ravishda amalga oshirilishiga, fuqarolarga xolisona yordam ko'rsatilishiga sharoit yaratadi. Advokaturani tashkil etish va uning faoliyati tartibi qonun bilan belgilanishi esa uning faoliyatini aniq huquqiy asosga ega qiladi.

Advokatning kasbiy kafolatlari Konstitutsiyaning 142-moddasida advokatning kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi qat'iy belgilab qo'yilgan. Bu qoida advokatning mustaqil ishlashini, himoyasidagi shaxsning huquq va manfaatlarini erkin himoya qilishini ta'minlaydi. Shuningdek, advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan moneliksiz uchrashish va maslahatlar berish uchun barcha shart-sharoitlarni ta'minlash majburiyati davlat zimmasiga yuklatilgan.

Advokatning kasbiy faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanishi kuchli advokatura tizimini yaratishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi. Ushbu qoida "hech bir idora advokatlarning faoliyatiga to'sqinlik qilmasligi shart" degan g'oyaning konstitutsiyaviy ifodasidir. Ushbu o'zgartirish sud protsessida advokat prokuror bilan tengma-teng munozaraga kirishishini ta'minlaydi, ish bo'yicha dalillarni to'plash va taqdim etish faoliyatiga aralashmaslik natijasida advokaturaning huquqiy holati mustahkamlanadi[5].

Advokat, uning sha'ni va qadr-qimmatini hamda kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'lishi va qonun bilan muhofaza qilinishi – fuqarolarning huquqiy yordam olish imkoniyati to'laqonli ta'minlanishiga xizmat qiladi. Bu norma nafaqat advokatning, balki har bir shaxsning adolatli sudlovga erishish huquqini kafolatlaydi. Advokatura tizimi mustaqil, professional va fuqarolarga chinakam yordam bera oladigan institut sifatida shakllanishi uchun zarur sharoitlar yaratish lozim. Advokatlarning son jihatdan yetarli bo'lishi, ularning hududiy taqsimoti muvozanatli bo'lishi, kasbiy daxlsizlik va malakali yuridik yordamning kafolatlanganligi — bu jamiyatda adolatli sudlov va huquqiy ishonch asosidir.

Shuningdek, advokatlarga xam qo'yiladigan talablarni inobatga olish lozim. Advokatda asosan huquqiy bilim, matonat, notiqlik va psixologik bardoshlik kabi malaka va ko'nikmalarga ega bo'lish uni o'z salohiyatini ko'rsatishga sabab bo'ladi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33 yilligi yurtimizda qonun ustuvorligi va inson huquqlarini ta'minlash yo'lida erishilgan yutuqlarni yana bir bor yodga soladi. Advokatura to'g'risidagi konstitutsiyaviy normalar esa jamiyatda odil

sudlov tizimini mustahkamlash, fuqarolarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda advokaturaning mustaqilligi va davlat tomonidan muhofaza qilinishi O‘zbekistonda demokratik qadriyatlarning mustahkam poydevori sifatida yanada rivojlanib bormoqda.

REFERENCES

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-respublikasida-advokatura-institutining-rivojlanishi-va-bugungi-kundagi-istiqbollari>
2. <https://lex.uz/ru/docs/-54503>
3. <https://lex.uz/docs/-29626>
4. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2023
5. <https://paruz.uz/post/zbekiston-respublikasi-konstituciyasiga-advokatura-soasi-byicha-kiritilaetgan-zgartirishlar-yuzasidan>.